

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОЧЕЧНЫХ СТРУКТУР ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ КОНТРАСТНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С ПОМОЩЬЮ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

**Бекназарова Саида Сайфудиновна, доктор технических наук, профессор кафедры
“телевидение и медиа технологии” Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада аль-Хорезми,
e-mail: saidabeknazarova1992@gmail.com, +998903276666**

**Халикова Насиба Юнусовна, докторант Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада аль Хорезми
e-mail: nasibaxalikova94@gmail.com, +998977225505**

Аннотация

В этой статье представлена информация о сегментации структур почек на контрастных изображениях компьютерной томографии с использованием сверточной нейронной сети. Для обнаружения хирургических заболеваний почек предложено множество различных алгоритмов глубокого машинного обучения. Большую популярность для оценки качества работы алгоритмов в определении опухоли по данным DICOM изображений (Digital Imaging and Communications in Medicine, медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов обследованных пациентов) мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) приобрело соревнование KiTS21, основанное на наборе из 300 нативных снимков МСКТ с разным шагом срезов. Полученная нейронная сеть SegResNet хорошо находит сосуды и паренхиму. Образования почек определяются труднее, возможно, из-за малых размеров и наличия ложных срабатываний сети. Планируется увеличение размера выборки до 300 наблюдений и использование операций постобработки для улучшения модели.

Ключевые слова: нейронная сеть; опухоль почек; компьютерная томография; 3D-моделирование; искусственный интеллект

По данным статистики Всемирной организации здравоохранения рак почки по количеству заболевших в 2020 г. (431 288 случаев) занимает 14-е место среди всех злокачественных новообразований¹. В Узбекистане за период с 2012 по 2017 г. стандартизованные показатели заболеваемости увеличились на 13,8% у мужчин (с 12,3 до 14 на 100 тыс. населения, мировой стандарт) и на 16,4% у женщин (6,7 и 7,8 на 100 тыс. населения). В 2017 г. в Узбекистане было зарегистрировано 24,8 тыс. новых случаев рака почки (3% среди всех злокачественных новообразований, 7-е ранговое место) [1]. Для обнаружения хирургических заболеваний почек предложено множество различных алгоритмов глубокого машинного обучения. Так, в работе J. Verma и соавт. с целью верификации конкрементов почки на основании ультразвуковой визуализации были применены алгоритмы ближайших соседей и машины опорных векторов [2]. В другом исследовании S. Sudharson и соавт. [3] применили предобученные модели архитектур ResNet-101, ShuffleNet и MobileNetv2 для извлечения первичных признаков и в качестве классификатора использовали машину опорных векторов для обнаружения кист, опухоли и конкрементов на основе анализа ультразвуковой картины, при этом точность в работе составила 96,54%. Большую популярность для оценки качества работы алгоритмов в определении опухоли по данным DICOM изображений (Digital Imaging and Communications in Medicine, медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов обследованных пациентов) мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) приобрело соревнование KiTS21, основанное на наборе из 300 нативных снимков МСКТ с разным шагом срезов². Для автоматической сегментации лучевых методов визуализации в мире наибольшее число исследований выполняется посредством архитектуры UNet [4]. Так, в работе A. Golts и соавт. [5] использован каскад 3D UNet архитектуры для уточнения маски. В исследовании Z. Zhao и соавт. [6] применялся двухэтапный протокол 3D UNet для верификации почек. Первично на изображении МСКТ выделялись почки, а вторым этапом выполнялась сегментация зоны интереса – опухоли почки. С целью уменьшения требований к вычислительным мощностям некоторые исследователи используют только двумерные срезы. Например, L. Batista da Cruz и соавт. [7] для обучения использовали один срез с двумя соседними (предыдущий, центральный и следующий срез) для расширения контекста изображения. На выходе получали маску для центрального среза. Также используют гибридные архитектуры, совмещающая классические сверточные сети с рекуррентными сетями. Рекуррентные сети могут хранить признаки с предыдущего шага и таким образом запоминать контекст. Например, M.Z. Alom и соавт. [8] разработали гибридную архитектуру, состоящую из UNet и RNN сетей, которая аккумулировала признаки от среза к срезу и создавала маску для трехмерного изображения. A.A. Novikov и соавт. [9] модернизировали UNet с помощью двухсторонних сверточных LSTM слоев внутри UNet архитектуры.

С развитием искусственного интеллекта (ИИ) исследователи стали больше заботиться о защите данных с юридической точки зрения. Опубликованные наборы данных в интернете защищены от коммерческого применения и используются исключительно в исследовательских целях для сравнения алгоритмов. Сегментация изображений является отдельной рыночной нишей и оказываемой услугой. В медицине

это накладывает дополнительные ограничения на экспертов для разметки данных. Специалист должен обладать знаниями в лучевой диагностике, медицинской квалификацией для аннотирования анатомических структур на изображениях МСКТ. Поэтому некоторые доступные датасеты могут носить исключительно исследовательский характер для сравнения качества работы алгоритмов.

В создании 3D-модели патологического процесса задействована команда из трех основных специалистов: врача-уролога, врача лучевой диагностики и специалиста по программному обеспечению. Работа ИТ (information technology) – специалиста (специалист в области информационных систем и технологий) в 3D-построении основных элементов анатомии почки на сегодня выполняется в «ручном режиме» и требует временных затрат продолжительностью до 2 часов. В настоящее время в лучевой диагностике использование автоматического режима 3D-построений широко представлено в программном обеспечении рабочих станций современных аппаратов МСКТ. Однако базовые станции компьютерных томографов не позволяют совместить более двух фаз исследования почек, что не отвечает требованиям виртуального планирования предстоящего оперативного лечения на почке. Построение 3D-моделей почек для планирования оперативного лечения выполняется ИТ-специалистом вручную, является трудоемким и финансово затратным. Цель исследования: разработка автоматической системы построения 3D-моделей образований почек и прилежащих структур посредством использования ИИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Исследование одобрено Локальным комитетом по этике Сеченовского Университета. В исследовании использованы данные 3D-моделирования образований паренхимы почки 41 пациента при планировании хирургического лечения. DICOM данные в каждом наблюдении включали в себя все 4 фазы МСКТ с контрастированием. На этапе разметки мы брали три фазы: артериальную, венозную и экскреторную, проводили аффинную регистрацию для совместного совпадения расположения почек и удаление шумов с помощью медианного фильтра (median) и фильтра нелокальных средних (non-local means). Затем были размечены маски артерий, вен, мочеточников, паренхимы почки и образований паренхимы. На этапе обучения мы использовали 32 наблюдения и для валидации модели – 9 наблюдений. Для обучения модели использовался фреймворк PyTorch 1.10 и библиотека MONAI 0.8.1. Моделью являлась архитектура SegResNet [10]. На рисунке 1 схематически показан порядок предобработки снимков и архитектура сети SegResNet. Эксперименты проводились на машине с двумя графическими картами RTX2080Ti 12Гб (разработчик NVIDIA, США, производитель MSI, Китай). Архитектуру можно разделить на две части: кодировщик и декодировщик. В кодировщике используется 4 блока со сверточными слоями и слоями групповой нормализации (GroupNorm). В конце каждого блока происходит увеличение числа каналов и сокращение пространственного размера изображения. Таким образом, на последнем блоке мы получаем маленькое изображение, но с большим количеством каналов. Последний блок называют бутылочным горлышком (bottleneck). Идея заключается в том, чтобы на этапе обучения в изображении после бутылочного горлышка оставалась максимально полезная информация для решения задачи, в нашей работе – получение масок анатомических структур. Далее в декодировщике происходит обратный процесс. После каждого блока количество каналов сокращается вдвое, но увеличиваются пространственные размеры. Так как SegResNet относится к классу UNet архитектур, то

перед каждым блоком после увеличения размеров добавляется соответствующее изображение из блока кодировщика. На рисунке этот процесс отражен стрелками. После декодировщика самый последний блок создает 5+1 маску для необходимых нам структур: артерия, вена, паренхима, образование почки, мочеточник и фон.

Предобработка данных перед подачей в нейронную сеть заключается в трех шагах: каждая фаза переводится в разрешение (0,8; 0,8; 0,8), затем интервал значений Хаунсфилда масштабируется из интервала [-1000, 1000] в интервал значений [0, 1] и три фазы объединяются в один трехфазный тензор. На этапе обучения для улучшения генерализации модели также используются следующие методы аугментации.

1. Приближение (Zoom): с вероятностью 0,3 изображение масштабируется на случайное число, полученное из равномерного распределения (0,9; 1,1) с использованием кубической интерполяции. Для обучающих масок используется интерполяция ближайших соседей.
2. Поворот на 90 градусов (Rotate 90): с вероятностью 0,3 изображения поворачиваются на 90 градусов.
3. Зеркалирование (Flip): с вероятностью 0,3 для каждой оси независимо зеркально отражает изображение.
4. Изменение контраста (Adjust Contrast): с вероятностью 0,3 масштабирует интенсивность на случайное значение из равномерного интервала (0,5; 4,5).
5. Изменение гистограммы интенсивности (Histogram Shift): с вероятностью 0,3 применяет нелинейное изменение гистограммы интенсивности изображения по 10 контрольным точкам.

РЕЗУЛЬТАТЫ Оценка качества полученной модели SegResNet с ANet и DynUNet на собственной выборке В таблице 1 показаны результаты по каждому классу (нормальная паренхима, артерии, вены, образование почки, мочеточник) на валидационной выборке. По ним можно сделать вывод, что сосуды и паренхима отличным образом находятся с помощью нейронной сети. Образования почек определяются труднее, возможно, из-за малых размеров и наличия ложных срабатываний сети. Наилучшее достигнутое среднее значение метрики Дайса составило 0,79 (для 5 аугментаций). Нами предпринята попытка замены GroupNorm на BatchNorm и увеличения размера батча, но это не привело к улучшению результатов. С технической точки зрения мы были ограничены объемом видеопамати карты RTX2080Ti и не имели возможности использования Vision Transformer (ViT). Была предпринята попытка использования архитектуры DynUNet и ANet, но полученные результаты были хуже, что продемонстрировано в таблице 2. Код для воспроизведения результатов доступен в открытом доступе 3. На рисунке 1 показан пример разметки эксперта и нейросети на одном срезе и 3D-построения.

Исходное изображение/ Base image

РИС.1. Разметки и 3D-построения эксперта и нейросети SegResNet:

А-исходное изображения

В-разметка, сделанная экспертом

С-разметка, сделанная нейронной сетью

Д-3D модель, сделанная по разметке эксперта

Е-3D модель, сделанная по разметке нейронной сети

FIG.1. Masks and 3D reconstructions by expert and neural network;

A-base image;

B-expert mask;

C-neural network mask;

D-3D reconstruction made from expert mask;

E-3D reconstruction made from neural network mask;

Примечание: красный цвет – аорта и почечные артерии; темно-голубой – нижняя полая вена и почечные вены; светло-голубой – мочеточники, коричневый – паренхима почки; желтый – образования почки. Note: red color – aorta and renal arteries; dark blue – inferior vena cava and renal veins; light blue – ureters; brown – kidney parenchyma; yellow – kidney neoplasms.

Наблюдение 1. На рисунке 2 представлен пациент с хромофобным почечноклеточным раком левой почки, кистами правой и левой почек. Слева представлена 3D-модель, сделанная по разметке эксперта, справа – результат работы нашей модели, которая хорошо обнаружила рак левой почки и кисту правой почки. Получены следующие значения усредненных метрик качества по всем классам (паренхима, сосуды, киста, образования почки, мочеточник): точность – 90,28%, специфичность – 99,88%, чувствительность – 88,01%, метрика Дайса – 0,91, расстояние Хаусдорфа 25,85 мм и среднеерасстояние поверхности 1,12 мм. Значения для образований отображены на рисунке 3. Полученные метрики качества по всем классам (паренхима, сосуды, образование почки, мочеточник) являются высокими, что свидетельствует о хорошем

распознавании образований в данном наблюдении. Модель не обнаружила мелкую кисту левой почки и добавила лишнюю разметку паренхимы почки на аорту.

Метрики для образований почек / Metrics for kidney neoplasm:

- точность / accuracy 87,67%
- специфичность / specificity 99,92%
- чувствительность / sensitivity 88,51%
 - метрика Дайса / Dice score 0,94
- расстояние Хаусдорфа / Hausdorff distance 40,69 мм
- среднее расстояние поверхности 1,96 мм / mean surface distance 1.96 mm

РИС. 3. Рак левой почки, кисты правой и левой почек: А – 3D-модель, сделанная по разметке эксперта; В – 3D-модель, сделанная по разметке нейронной сети
 FIG. 3. Cancer of the left kidney, cysts of the right and left kidneys: A – 3D reconstruction made from expert mask; B – 3D reconstruction made from neural network mask
 Примечание: красный цвет – аорта и почечные артерии; темно-голубой – нижняя полая вена и почечные вены; светло-голубой – мочеточники; коричневый – паренхима почки; желтый – образование почки. 1 – рак левой почки; 2 – киста левой почки; 3 – киста правой почки; 4 – ложная паренхима почки. Note: red color – aorta and renal arteries; dark blue – inferior vena cava and renal veins; light blue – ureters; brown – kidney parenchyma; yellow – kidney neoplasms. 1 – cancer of the left kidney; 2 – cyst of the left kidney; 3 – cyst of the right kidney; 4 – false parenchyma of the kidney.

Наблюдение 2 На рисунке 4 представлен пациент с ангиомиолипомой правой почки и кистой левой почки. Киста находится внутри левой почки, и для удобства визуализации была вырезана часть паренхимы. Усредненные метрики качества по всем классам получились следующими: точность – 49,05%, специфичность – 99,32%, чувствительность – 82,57%, коэффициент Соренсена – Дайса – 0,5439, расстояние Хаусдорфа – 117,48 мм, среднее расстояние поверхности – 31,63 мм. Для образований почки значения метрик отображены на рисунке 4. В данном наблюдении видно, что нейросеть не смогла определить большое образование правой почки и определила кисту, расположенную внутри левой почки, вне ее.

Эксперт / Expert

SegResNet / SegResNet

Метрики для образований почек / Metrics for kidney neoplasm:

- точность / accuracy 87,67%
- специфичность / specificity 99,92%
- чувствительность / sensitivity 88,51%
- метрика Дайса / Dice score 0,94
- расстояние Хаусдорфа / Hausdorff distance 40,69 мм
- среднее расстояние поверхности 1,96 мм / mean surface distance 1.96 mm

РИС. 4. Ангиомиолипома правой почки и киста левой почки:

A – 3D-модель, сделанная по разметке эксперта;

B – 3D-модель, сделанная по разметке нейронной сети

FIG. 4. Angiomyolipoma of the right kidney and cyst of the left kidney:

A – 3D reconstruction made from expert mask;

B – 3D reconstruction made from neural network mask

Примечание: красный цвет – аорта и почечные артерии; темно-голубой – нижняя полая вена и почечные вены; светло-голубой – мочеточники; коричневый – паренхима почки; желтый – образование почки. 1 – ангиомиолипома правой почки; 2 – киста левой почки; 3 – ложная киста почки. Note: red color – aorta and renal arteries; dark blue – inferior vena cava and renal veins; light blue – ureters; brown – kidney parenchyma; yellow – kidney neoplasms. 1 – angiomyolipoma of the right kidney; 2 – cyst of the left kidney; 3 – false cyst of the kidney

ОБСУЖДЕНИЕ

Используемые для компьютерного зрения в медицине данные имеют общие особенности:

- редкость больших наборов данных – в свободном доступе сложно найти размеченные наборы данных МСКТ, подходящие для обучения нейронных сетей для интересующей нозологии. Это связано с тем, что разметка требует квалификации специалиста в соответствующей области и много времени для ее выполнения;
- низкое качество данных – доступные в интернете наборы данных могут страдать из-за наличия шума на снимках и разного шага между срезами;
- дисбаланс классов – при обработке медицинских изображений размеры органов, опухолей, их положение могут сильно различаться от пациента к пациенту. Данная проблема становится наиболее значимой при верификации редких и/или небольших по размеру структур;
- сложности при обучении моделей – данные МСКТ являются трехмерными, что влечет за собой необходимость использования большого объема видеопамати и времени на

проведение обучения, а также значительных вычислительных мощностей. Обычно такие мощности доступны в облачных сервисах или университетах.

Отличительной чертой нашего датасета являются DICOM-изображения МСКТ с контрастированием. Нам не удалось найти аналогичных наборов данных в открытом доступе, и представленные результаты публикуются впервые. Учет всех фаз МСКТ позволяет значительно облегчить определение венозных и артериальных сосудов, и мы наблюдаем такое же высокое значение метрики, как и в других моделях, выполненных для нативной фазы [11]. При сравнении нашей модели с nnU-Net определение образований было лучше в нашем методе. Отсюда можно сделать вывод, что публично доступные обученные модели необходимо проверять на клинических данных центра, в котором будет оказываться медицинская помощь, и обучение модели должно проводиться постоянно. Поиск оптимальной стратегии постобработки является дальнейшей целью нашего исследования. Одна из проблем, с которой мы столкнулись, заключается в том, что модель может определять образования, расположенные вне органа. Одним из способов фильтрации ложных предсказаний является постобработка для улучшения результатов.

ВЫВОДЫ Собрана первая версия набора данных для определения образований паренхимы почки, на которой удалось провести обучение глубокой модели нейронной сети. В результате удалось достичь значения 0,79 метрики Дайса. В последующем планируется проводить дальнейший подбор архитектуры модели и операций постобработки для улучшения качества работы.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Аксель Е.М., Матвеев В.Б. Статистика злокачественных новообразований мочевых и мужских половых органов в России и странах бывшего СССР. Онкоурология. 2019; 15(2): 15–24. <https://doi.org/10.17650/1726-9776-2019-15-2-15-24>
- 2 Verma J., Nath M., Tripathi P., et al. Analysis and identification of kidney stone using Kth nearest neighbour (KNN) and support vector machine (SVM) classification techniques. Pattern Recognit. Image Anal. 2017; 27, 574–580. <https://doi.org/10.1134/S1054661817030294>
- 3 Sudharson S., Kokil P. An ensemble of deep neural networks for kidney ultrasound image classification. Comput Methods Programs Biomed. 2020 Dec; 197: 105709. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105709>. Epub 2020 Aug 23. PMID
- 4 Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-Net: convolutional networks for biomedical image segmentation. In: Navab N., Hornegger J., Wells W., Frangi A. (eds) Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015. MICCAI 2015. Lecture Notes in Computer Science. Vol 9351. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28
- 5 Golts A., Khapun D., Shats D., et al. An ensemble of 3D U-Net based models for segmentation of kidney and masses in CT scans. In: Heller N., Isensee F., Trofimova D., Tejpaul R., Papanikolopoulos N., Weight C. (eds) Kidney and Kidney Tumor Segmentation. KiTS 2021. Lecture Notes in Computer Science. Vol 13168. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98385-7_14
- 6 Zhao Z., Chen H., Wang L. A Coarse-to-Fine framework for the 2021 kidney and kidney tumor segmentation challenge. In: Heller N., Isensee F., Trofimova D., Tejpaul R., Papanikolopoulos N., Weight C. (eds) Kidney and Kidney Tumor Segmentation. KiTS 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 13168. Springer, Cham.

- 7 da Cruz L.B., Araújo J.D.L., Ferreira J.L., et al. Kidney segmentation from computed tomography images using deep neural network. *Comput Biol Med.* 2020 Aug; 123: 103906. <https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2020.103906>. Epub 2020 Jul 11. PMID: 32768047
- 7 da Cruz L.B., Araújo J.D.L., Ferreira J.L., et al. Kidney segmentation from computed tomography images using deep neural network. *Comput Biol Med.* 2020 Aug; 123: 103906. <https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2020.103906>. Epub 2020 Jul 11. PMID: 32768047
- 8 Alom M.Z., Yakopcic C., Hasan M., et al. Recurrent residual U-Net for medical image segmentation. *J Med Imaging (Bellingham).* 2019 Jan; 6(1): 014006. <https://doi.org/10.1117/1.JMI.6.1.014006>. Epub 2019 Mar 27. PMID: 30944843; PMCID
- 9 Novikov A.A., Major D., Wimmer M., et al. Deep sequential segmentation of organs in volumetric medical scans. *IEEE Trans Med Imaging.* 2019 May; 38(5): 1207–1215. <https://doi.org/10.1109/TMI.2018.2881678>. Epub 2018 Nov 16. PMID: 30452352
- 10 Baid U., Ghodasara S., Mohan S., et al. The RSNA-ASNRMICCAI BRATS 2021 benchmark on brain tumor segmentation and radiogenomic classification // arXiv preprint arXiv:2107.02314. 2021. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.02314>
- 11 Antonelli M., Reinke A., Bakas S., et al. The medical segmentation decathlon. *Nat Commun.* 2022 Jul 15; 13(1): 4128. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30695-9>. PMID: 35840566